

ILMIY-METODIK JURNAL
IZLANUVCHI

1-SON, 1-QISM

YANGI ZAMONAVIY, ILM-FAN JURNALI

**PHOENIX SCIENTIFIC
PUBLICATION CENTER
NASHRIYOTI**

**IZLANUVCHI
ILMIY-METODIK JURNALI**

VI SON

FARG‘ONA-2025

Mazkur to‘plamda “Izlanuvchi” ilmiy-metodik jurnaliga kelib tushgan tezis va maqolalar o‘rin olgan.

Ushbu jurnalda zamonaviy ta‘lim tizimini rivojlantirish jarayonida innovatsion ta‘lim texnologiyalarini joriy etish va loyihalashtirish, integratsion ta‘limni rivojlantirishda yo‘nalishlar bo‘yicha kreativ g‘oyalar, takliflar va yechimlarni amalga oshirish maqsad qilib olingan. Bu jurnal materiallaridan OTM professor-o‘qituvchilari, akademik litsey va kasb-hunar kollejlari va umumta‘lim maktab o‘qituvchilari, mustaqil tadqiqotchilar, magistrantlar, ilmiy xodimlar, iqtidorli talabalar hamda shu sohada ilmiy ish olib borayotgan tadqiqotchilar foydalaishlari mumkin.

Eslatib o‘tamiz! Jurnal materiallari to‘plamiga kiritilgan maqolalardagi raqamlar, ma‘lumotlar haqqoniyligiga va keltirilgan iqtiboslar to‘g‘riligiga mualliflar shaxsan javobgar hisoblanadi.

MUNDARIJA	
<i>OILAVIY MUHITNING BOLALAR RUHIY SALOMATLIGIGA TA'SIRI. Abdullayeva Zeboxon Odiljonovna</i>	396
<i>“MUZEYLAR: IJTIMOIIY INSTITUT SIFATIDA” Tashniyazov Sardor Normamatovich</i>	400
<i>HOZIRGI DAVRDA DIALOG VA DIALOGIK MUNOSABATLARNING ONTOLOGIK JIHATLARI Boyyigitov Ziyodulla Abdukarim o'g'li</i>	403
<i>ULTRABINAFSHA NURLANISH ORQALI OQOVA SUVLARNI MIKROORGANIZMLARDAN TOZALASH TEXNOLOGIYASI A'zamqulov Axror Abdumutal o'g'li Izteilov Gani</i>	407
<i>BINO INSHOOTLAR UCHUN YANGI TURDAGI QURILISH MATERIALLARINING BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI Yunusova Zuxraxon Taxirovna Ahmadjonov Mansurbek Yunusali o'g'li</i>	410
<i>FAKKURIDA DUNYOVIYLIK FALSAFIY TAHLILI Ixtoliddin Qaxramonjon o'g'li</i>	413
<i>ANTIK DAVRDA ZARAFSHON VODIYSI: TARIXIY-GEOGRAFIK TAHLIL Bekmuratov Nursultan Erbay o'g'li</i>	415
<i>METAFORA BIRLIGINING NUTQDAGI AHAMIYATINING TARIXIY SHAKLLANISH NAZARIYALARI Rustamova Dilfuzaxon Vohidjon qizi</i>	420
<i>БАНК ТИЗИМИНИНГ КОРРУПЦИЈАГА ҚАРШИ КОМПЛЕКС ТИЗИМИ ТУШУНЧАСИ, ШАКЛЛАРИ ВА УЛАРНИНГ КОРРУПЦИЈАНИ ОЛДИНИ ОЛИЩДАГИ ЎРНИ М.Р. Расулов</i>	426
<i>MUSIQANING FORIG'LANTIRISH FUNKSIYASI: IJTIMOIIY-FALSAFIY TAHLIL Qurbonaliyeva Sohobxon Xolmuhammad qizi</i>	431
<i>FANLARARO INTEGRATSIYALASH ASOSIDA BO'LAJAK TARIX O'QITUVCHILARNI INNOVATSION KASBIY FAOLIYATGA TAYYORLASH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH Boboyorov Shuhratjon Suvonqulovich</i>	432

Fanlararo integratsiyalash asosida bo‘lajak tarix o‘qituvchilarini innovatsion kasbiy faoliyatga tayyorlash metodikasini takomillashtirish.

Boboyorov Shuhratjon Suvonqulovich

Anatatsiya: Ushbu maqolada fanlararo integratsiyalash tamoyillari asosida bo‘lajak tarix o‘qituvchilarini innovatsion kasbiy faoliyatga tayyorlash metodikasini takomillashtirish masalalari tahlil qilingan. Integratsiya jarayonining mazmun-mohiyati, tarix ta‘limida boshqa fanlar bilan uyg‘unlikda o‘qitishning didaktik imkoniyatlari, shuningdek, raqamli texnologiyalar, interfaol metodlar, kompetensiyaviy yondashuv va innovatsion pedagogik texnologiyalar orqali o‘qituvchi tayyorlashning samarali yo‘llari ko‘rsatib berilgan. Tadqiqotda fanlararo integratsiyaning ta‘lim sifatini oshirishdagi roli, o‘qituvchilar tafakkurini rivojlantirishdagi ahamiyati hamda bo‘lajak tarix o‘qituvchilarining kasbiy kompetensiyalarini shakllantirishga ta‘sirini ilmiy asoslangan. Mazkur metodik tizimni takomillashtirish yuzasidan amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: Fanlararo integratsiya, tarix ta‘limi, innovatsiya, kasbiy tayyorgarlik, pedagogik texnologiya, kompetensiya, raqamli ta‘lim, metodika, integrativ yondashuv, bo‘lajak tarix o‘qituvchisi, didaktik imkoniyatlar, kreativ fikrlash, ta‘lim sifati.

Jahon miqyosida ta‘lim tizimini isloh qilish, global ta‘lim jarayonlarida faol ishtirok etish hamda fanlar integratsiyasi asosida bo‘lajak o‘qituvchilarni kasbiy kompetentligini rivojlantirishning faol texnologiyalarini joriy etish belgilab olingan. Hozirgi kunda ilg‘or universitetlarda zamonaviy ta‘lim texnologiyalaridan foydalangan holda bo‘lajak tarix o‘qituvchilarni kasbiy tayyorlash jarayonlarini samarali tashkil etishning yangi usullarini joriy etish mexanizmlari takomillashtirilmoqda. Bu esa oliy ta‘limda bo‘lajak o‘qituvchilarning kasbga bo‘lgan e‘tiqodini rivojlantirishda fanlar integratsiyasini qo‘llashning muhimligini ko‘rsatmoqda.

Dunyodagi yetakchi davlatlarning pedagogik tajribalariga asosan fanlar integratsiyasi asosida ta‘lim jarayonini tashkil etishni keng tatbiq etish hamda ta‘limning sifat darajasini yangi bosqichga ko‘tarishda kasbiy faoliyatga tayyorlash muhim o‘rin tutadi. Integratsiyalashgan ta‘lim muhitida o‘zaro hamkorlik asosida zamonaviy o‘qitish tizimini tashkillashtirish, bo‘lajak o‘qituvchilarning pedagogik kasbiy kompetensiyalarini shakllantirish alohida ahamiyat kasb etadi. Shu nuqtayi nazardan oliy ta‘lim muassasalarida pedagogik yo‘nalishdagi fanlar integratsiyasi asosida bo‘lajak o‘qituvchilarni xalqaro standartlar darajasidagi kasbiy faoliyatga tayyorlashda innovatsion ta‘lim texnologiyalaridan samarali foydalanish orqali pedagogik kasbiy kompetensiyasini shakllantirish zaruratini taqozo qiladi.

Mamlakatimizda zamon talablari asosida ta‘lim jarayonini tashkil etish,

jumladan, oliy ta'lim tizimida pedagogik yo'nalishdagi fanlar uzviyligini ta'minlash, ta'lim mazmunini integratsiyalash, zamonaviy ta'lim texnologiyalarini joriy etish orqali yuqori malakali kadrlar tayyorlashga alohida e'tibor qaratilmoqda. O'zbekiston Respublikasida oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasida "ta'limning ishlab chiqarish korxonalari va ilmiy-tadqiqot institutlari bilan o'zaro manfaatli hamkorligini yo'lga qo'yish"¹ muhim ustuvor vazifa sifatida belgilangan. Bu esa, bo'lajak o'qituvchilarda pedagogik yo'nalishdagi fanlar integratsiyasi asosida kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish zaruratini ko'rsatmoqda.

Jahonda tarix fanini o'qitish sifatini oshirish va yosh avlodning tarixiy tasavvurlarini rivojlantirishda zamonaviy ilmiy tadqiqot natijalari hamda amaliyotga yo'naltirilgan bilimlar majmuidan foydalanishga alohida etibor qaratilmoqda. Uzluksiz ta'lim kadrlar tayyorlash tizimining asosi, O'zbekiston Respublikasining ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotini ta'minlovchi, shaxs, jamiyat va davlatning iqtisodiy, ijtimoiy, ilmiy-texnikaviy va madaniy ehtiyojlarini qondiruvchi ustuvor soha bo'lib hisoblanadi. Ijodkor, ijtimoiy faol, ma'naviy boy shaxs shakllanishi va yuqori malakali yetuk kadrlarni tez sur'atlarda tayyorlash uchun zarur shart-sharoitlar yaratadi. Ta'limning ilmiy tadqiqot ishlari bilan

integratsiyasi mazmun-mohiyatini to'laroq anglash uchun avvalambor "integratsiya" tushunchasining o'zini ko'rib chiqamiz. "Integratsiya" tushunchasiga integratsiyalanadigan obyektlarning mohiyatiga ko'ra turlicha ta'rif berish mumkin . Masalan:

- "Mamlakatlar integratsiyasi" tushunchasi ostida dunyodagi bir qancha mamlakatlarning iqtisodiy, ilmiy-texnik hamkorligi;
- "Ishlab chiqarish integratsiyasi" tushunchasi orqali sanoat, agrosanoat yoki ilmiy ishlab chiqarish majmualari o'rtasidagi hamkorligi;
- "Fanlar integratsiyasi" deyilganda esa bilimlar sintezining turli shakllari tushuniladi.

Tarix kursining fanlararo aloqadorlik geografiya, adabiyot, axborot texnologiyalari, falsafa fanlari bilan o'zaro integratsiyasi va talabalarni kasbga yo'naltirish ishlarini tashkil etish bo'yicha quyidagi tadbirlar amalga oshiriladi:

- jadal rivojlanayotgan asrda innovatsion mahsulotlarni yaratish uchun yangi bilimlarni o'zlashtirish va amalda qo'llashning tobora ortib borayotgan ahamiyati milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini va milliy xavfsizlik strategiyalarining samaradorligini belgilovchi omillardan kelib chiqqan holda integratsiyalash tizimini ishlab chiqish va yo'nalishlarini belgilash;

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8 oktyabr "O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish Konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5847-sonli Farmoni.

- globallashtirish davrida mehnat bozori talablariga mos, nostandart masalalarni ijodkorlik yondoshuvi asosida yecha oladigan talabalarni tarbiyalash masalasini amalga oshirish uchun muayyan fikrlash modellari zarur, talabalarda bunday fikrlash modellarini shakllantirishda integratsiyalash funksiyalarini belgilash;

- yuqori kasbiy kompetentlikka ega, raqobatbardosh kadrlar tayyorlash, ta'limda innovatsiyalar, o'qitishning zamonaviy, interaktiv va ijodiy uslublarini keng joriy etish talabalarning motivatsion, kognitiv, operatsion, refleksiv va o'z-o'zini baholash kabi indikatorlar asosida ilmiy izlanishlarni amalga oshira oladigan qobiliyatlarini rivojlantirishga yo'naltirilgan integratsiyalash tendensiyalarini aniqlash;

- tarix kursini rivojlantirish doirasida zamonaviy jihozlar, kasblar dunyosi bilan tanishish, talabalarni turli ijtimoiy sohalarida mustaqil ravishda mehnat qiladigan yo'nalishini topish, ularni to'g'ri kasb tanlashga yo'naltirishda integratsiyalash darajalari va amalga oshirish shakllarini ishlab chiqish.

Ta'lim amaliyoti ko'rsatishicha, maktab ta'limida fanlararo aloqadorlikni yo'lga qo'yish fan va jamiyat hayotida bugungi kunda sodir bo'layotgan integratsion jarayonlarning yorqin ifodasidir. Ushbu aloqadorlik o'quvchilarning bilimlarni ongli o'zlashtirishi, dunyo haqidagi yaxlit tasavvurlarini rivojlantirish va amaliy va ilmiy metodik tayyorgarligini oshirishda muhim o'rinni egallaydi. Bunday tayyorgarlik bo'lajak tarix o'qituvchilarini darsda va darsdan tashqari mashg'ulotlarda, ishlab chiqarishda va umuman har qanday faoliyatda o'zlashtirgan bilim, ko'nikma va malakalarini erkin qo'llash imkoniyatini beradi. O'quv fanlararo aloqadorlikni ta'minlash bo'yicha o'qituvchilar tajribalarini umumlashtirib, fanlararo aloqadorlikda tashkil etiladigan darslarni uch guruhga bo'lish mumkin:

1. Ko'rgazmalilik asosida tashkil etiladigan darsda o'rganilayotgan mavzu yuzasidan alohida topshiriqlarni bajarish uchun qo'llaniladigan o'quv fanlararo aloqador elementlarning turli jadval va modellarda ifodalanganligi asosida. Chunonchi, tarix darslarida O'zbekiston tarixi va Jahon tarixi darslarida mazmunan o'xshash bo'lgan "Osiyo mamlakatlari madaniyati", "Yevropada o'rta asr shaharlari", "Osiyo mamlakatlarning o'rta asr shaharlari" kabi mavzularni o'rganish bo'yicha.

2. Mavzularning bir-biriga o'xshashligi: o'quv jarayonining uzviy tarkibiy qismida o'quv fanlararo aloqadorlikdan foydalanish asosida darsning samaradorligini oshirish.

3. Umumlashtirish - o'quv fanlarining umumiy qonuniyatlari va tamoyillarini mukammal o'rgatish maqsadida turli o'quv fanlari bo'yicha maxsus tashkil etiladigan takrorlash-umumlashtirish darslarida o'quvchilarning egallagan bilimlarini takrorlashga imkon yaratish. Agarda, dars jarayonida quyidagi didaktik shartlarga amal qilinsa, o'qitishga mujassam yondashishda samaradorlikka erishiladi:

o'rganilayotgan o'quv fanlari bo'yicha mavzularni mazmunan uyg'unlashtirish orqali o'quv rejalariga fanlararo aloqadorlik asosida tashkil topgan dars soatlarini kiritish;

o'quv fanlariaro aloqadorlik asosida tashkil etilgan darslarning ta'lim sifatini ta'minlash va uning tarbiyaviy jihatlarini kuchaytirish;

darslarda mazmunan bir-biriga yaqin yoki aralash o'quv fanlari tarkibidagi tushunchalar yordamida bo'lajak tarix o'qutuvchilarning ilmiy dunyoqarashi hamda muayyan ko'nikma va malakalarini shakllantirish;

O'quv fanlari aro aloqadorlikni ta'minlashda o'quvchilar idrok etish faoliyatlarini jadallashtirishning turli vositalaridan unumli foydalanish. Chunonchi, aralash o'quv kurslari bo'yicha, muammolilik, ko'rgazmalilik, mustaqil ishlar, individual topshiriqlar tashkil etish yordamida bunday maqsadga erishish mumkin. O'quv fanlariaro aloqadorlik asosida o'rganilayotgan dars materiallarini o'quvchilarga chuqurroq singdirishda boshqa dars materiallaridan foydalanish, mazkur materiallarning mazmun jihatidan o'zaro aloqador bo'lishi. Bunda, takrorlovchi, umumlashtiruvchi, yangi materialni o'rganish, ko'nikma va malakalarni mustahkamlash va nazorat darslari ham bo'lishi mumkin. Fanlararo aloqadorlik o'quv jarayonining ushbu ziddiyatlarini yanada boyitadi, ular asosida yangi qarama-qarshiliklar yuzaga keladi. Bu o'quv predmetidan o'rganilayotgan bilimlarni o'zlashtirish va o'quv fanlariaro aloqadorlik asosida masalalarni yechish va boshqa turli fanlardan bilimlarni o'zlashtirishda ularni qo'llashni bilish o'rtasidagi qarama-qarshiliklardir. O'quvchilarning bilish faoliyatlari va o'quv fanining uyg'unlashtirilgan mazmuni o'rtasidagi qarama-qarshiliklar asosida muammoli vaziyat yuzaga keladi. O'quv fanlariaro aloqadorlik asosida o'tiladigan darslarga quyidagi didaktik talablar qo'yiladi:

1.Fanlararo aloqadorlik asosida o'rganilayotgan darsda yangi mavzuni o'zlashtirish uchun boshqa fanlardan olgan bilimlarni jalb etilishi hamda ularni tatbiq qilish malakalariga ega bo'lish.

2.Fanlararo aloqadorlik asosida o'rganilayotgan darsda boshqa fanlardan bilimlarni qo'llash bo'yicha o'quvchilarning bilish faoliyatlari samaradorligini ta'minlash. O'qituvchi dars o'tayotganda boshqa o'quv fanining materialini takrorlamasligi lozim.

Fanlararo aloqadorlikni ta'minlashdan ko'zlangan maqsad o'quvchilarda yangi savollar va masalalarni yechishda turli fanlardan olgan bilimlarini mustaqil qo'llash ko'nikmasini hosil qilishdan iborat bo'ladi. Buning uchun dars boshida yoki yangi materialni tushuntirish jarayonida boshqa o'quv fanlari mazmuniga kiritilgan bilimlarni aniqlab beruvchi takrorlash suhbatlari o'tkaziladi, muammoli vaziyatlar yaratiladi,

bunda bir-biriga yaqin fanlardan o'zlashtirilgan bilimlarni qo'llash talab etiladi; o'zlashtirilgan bilimlarni mustahkamlash uchun esa muntazam mustaqil ish vazifalari beriladi; guruhda jamoali o'quv ishlari bilan birga yakka holda topshiriqlar (qiziqishi yuzasidan, tanlab olish, majburiy) berilishi ta'minlanadi.

3.Dars jarayonida fanlararo aloqadorlikni ta'minlash asosida o'rganilayotgan hodisalarning mohiyati, sabab-oqibatli bog'liqliklarini tushuntirishga qaratilgan

4.Fanlararo aloqadorlik asosida o'rganilayotgan dars mavzulari turli fanlardan bilimlarning bog'liqligiga tayanuvchi dunyoqarash, umumlashtirilgan xususiyatga ega bo'lgan xulosalardan tashkil topishi lozim. Talabalar bunday xulosalarning obyektivligini faqat o'zaro yaqin fanlardan bilimlarni jalb etish zarurligiga ishonch hosil qilgandagina anglashlari mumkin.

5.O'quv fanlariaro aloqadorlikni qo'llash asosida o'tilgan dars talabalarda ijobiy taassurotlar uyg'otishi, ularda turli fanlardan olgan bilimlari o'rtasidagi tafovutlar, bog'liqliklarni bilib olishga qiziqish hosil qilishi lozim.

6.Fanlararo aloqadorlik asosida o'rganilayotgan o'quv materiallari umumlashtirilishi lozim. Shuning uchun, o'quv fanlariaro aloqadorlikning vazifalarini umumlashtirishni ta'minlovchi ta'limning turli shakllaridan foydalanish maqsadga muvofiqdir: mujassamlashtirilgan mustaqil ish vazifalari, umumlashtiruvchi mustahkamlash darslari, sayohat darslar va boshqalar.

Pedagogik texnologiyalar asosida o'qitishdan asosiy maqsad, o'qituvchi va talaba (o'quvchi) ning hamkorlikda belgilangan va ko'zlangan maqsadga erishishlari va o'rganilayotgan mavzu yoki bilimni oson va qulay tarzda o'rganish orqali bu ma'lumotlarni uzoq vaqt mobaynida esda saqlashdan iboratdir. Tarix fanini o'qitishda ham boshqa fanlar qatori ma'lum bir yutuqlarga erishish, o'quvchilar faolligini oshirish va albatta, shu qatori o'qituvchining ham kasbiy mahoratini rivojlantirish eng asosiy maqsad hisoblanadi. Fanlararo integratsiyalash asosida bo'lajak tarix o'qituvchilarini innovatsion kasbiy faoliyatga tayyorlash ta'lim jarayonining zamonaviy talablari bilan uyg'unlashgan metodik tizimni shakllantirishni talab etadi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, integrativ yondashuv tarix fani mazmunini kengroq ochib berish, o'quvchilar tafakkurini rivojlantirish, tarixiy voqealarni kompleks tahlil qilish ko'nikmalarini shakllantirishda muhim omildir. Raqamli texnologiyalar, innovatsion pedagogik metodlar, interfaol uslublar va kompetensiyaviy yondashuvni uyg'un qo'llash o'qituvchi tayyorlash jarayonining samaradorligini oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1.O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8 oktyabr "O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish Konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5847-sonli Farmoni.

2. Mirziyoev SH.M. Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz. - T.: O'zbekiston, 2017.

3.Karimov I.A Tarixiy xotirasiz kelajak yo`q // Biz kelajagimizni o`z qo`limiz bilan quramiz T.: 7. –T.: "O`zbekiston", 1999,-B.214

4.Karimov I.A Jamiyatimiz mafkurasi xalqni,millatni-millat qilishga xizmat etsin/Tafakkur jurnali,1998

5.Azizxodjayeva N.N. Formirovaniye professionalных kompetensiy budushix spetsialistov. Obrazovaniye cherez vsyu jizn: nepretyvnoye obrazovaniye v interesax ustoychivogo razvitiya. Вып. 12. CH.1. SPb, 2014.